

IJODIY QOBILYATLARNI RIVOJLANTIRISHDA ETYUDLAR CHIZISH METODIKASI

Olimov Anvarjon Mamirovich

Qo‘qon universiteti, Ta‘lim kafedrası o‘qituvchisi

aolimov321@gmail.com

ORCID: 0009-0003-7395-5246

Annotatsiya: Maqolada etyudlar chizish orqali o‘quvchilarning ijodiy qobilyatlarini rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilinadi. Etyud chizish mashg‘ulotlari o‘quvchilarda tafakkur, tasavvur, kuzatuvchanlik, rang va shakl sezgirligini rivojlantiradi. Tadqiqotda ijodiy faoliyatni rag‘batlantirish, tasviriy san‘at darslarida samarali metodlarni qo‘llash orqali ijobiy natijalarga erishish yo‘llari yoritilgan. Etyud metodikasi asosida tashkil etilgan darslar o‘quvchilarda mustaqil fikrlash va obrazli ifodalash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Etyud, ijodiy qobilyat, metodika, tasviriy san‘at, shakl idroki.

Abstract: The article analyzes the theoretical and practical foundations of developing students' creative abilities by drawing sketches. Etude drawing classes develop students' thinking, imagination, observation, color and shape sensitivity. In the study, the ways of encouraging creative activity and achieving positive results by using effective methods in visual art classes are highlighted. Lessons organized on the basis of the etude methodology serve to form the skills of independent thinking and figurative expression in students.

Keywords: Etude, creative ability, methodology, fine art, form perception

KIRISH

Ijodiy fikrlashni rivojlantirish – bugungi ta‘lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Ayniqsa, san‘at ta‘limida bu jarayon o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. O‘quvchilarning tasviriy ifodalash ko‘nikmalarini mustahkamlashda etyudlar chizishning ahamiyati beqiyosdir (Begmatova, 2022). Ushbu maqola orqali ijodiy qobilyatlarni rivojlantirishda etyud chizish metodikasining o‘rni, afzalliklari va samarali yondashuvlari yoritiladi.

ASOSIY QISM

Etyud — qisqa vaqt oralig‘ida biror shakl, holat yoki kompozitsiyani sodda, ammo mazmunli chizib ifodalash san‘ati bo‘lib, uni tasviriy san‘atda mashq sifatida qo‘llash keng tarqalgan¹. Etyudlar orqali o‘quvchilar obyekt shaklini ko‘rish, uni tahlil qilish, asosiy belgilarini ilg‘ash va badiiy ifodalashga o‘rganadi .

¹ Zunnunov, U. A. (2020). *Tasviriy san‘at metodikasi*. Toshkent: O‘qituvchi.

Index: [google scholar](#), [research gate](#), [research bib](#), [zenodo](#), [open aire](#).

https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=wosjournals.com&btnG

<https://www.researchgate.net/search/publication?q=worldly%20knowledge>

<https://journalseeker.researchbib.com/view/issn/3060-4923>

1-rasm. Etyud

Metodik yondashuvlar. Etyudlar bilan ishlashda o'qituvchi tomonidan tanlanadigan metodik yondashuvlar o'quvchilarning ijodiy rivojlanish darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Quyida etyud chizish jarayonida samaradorligi yuqori bo'lgan asosiy metodik tamoyillar yoritib berilgan:

1.Oddiydan murakkabga prinsipi. Bu yondashuv bosqichma-bosqichlik tamoyiliga asoslanadi. Dastlabki mashg'ulotlarda o'quvchilarga geometrik shakllar, mevalar, idishlar kabi oddiy buyumlar tasviri topshiriladi. Bu bosqichda shakl, o'lcham, nisbat va kontur chizish malakalari shakllantiriladi. Oddiy shakllarni chizishda o'quvchi aniqlik va diqqatni to'plovchi mashqlarni bajaradi. Shundan so'ng murakkab formalar – inson figuralari, landshaftlar, ichki makon va hayvonlar tasviriga o'tiladi. Bunday tartib o'quvchiga bosqichma-bosqich rivojlanish imkonini beradi hamda o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi².

2.Kuzatuv asosida chizish. Etyud – bu avvalo real hayotni kuzatish va uni badiiy tarzda talqin qilishdir. O'quvchining kuzatuvchanlik qobiliyatini rivojlantirish uchun mashg'ulotlar atrof-muhitni, ob'ektlar tuzilishini, yorug'lik va soyani chuqur kuzatishga yo'naltiriladi. Bu metodik yondashuv orqali o'quvchi chizayotgan ob'ektini fikran tahlil qiladi, uning asosiy belgilarini ajratib oladi va obrazli ifodalashga harakat qiladi. Masalan, bir dona olmaning shakl, hajm, rang, sirt tuzilishi kabi xususiyatlarini kuzatgan holda uni etyudga aylantirish mashqi katta foyda beradi.

3.Qisqa vaqtli mashg'ulotlar. Etyud chizishning o'ziga xos xususiyati – bu tezlik va aniqlikdir. Har bir etyud uchun cheklangan vaqt (odatda 5–15 daqiqa) belgilanadi. Bunday yondashuv o'quvchilarda vaqtni to'g'ri taqsimlash, asosiy detal va shakllarni tezda ilg'ab olish, ularga urg'u berish ko'nikmasini rivojlantiradi. Vaqt cheklovi tufayli o'quvchi haddan ziyod tafsilotlarda yo'qolmaydi, balki obrazning asosiy mazmunini ifodalashga intiladi. Bu usul ham realistik, ham ekspressiv yondashuvlarni birlashtiradi va san'atga ijodiy munosabatni kuchaytiradi.

4.Kompozitsion erkinlik. O'quvchilarni ijodiy fikrlashga undashda ularning obraz yaratishdagi erkinligini ta'minlash muhimdir. Har bir o'quvchi bir xil ob'ektni turlicha talqin qilishi mumkin.

² Qodirov, N. M. (2021). Bolalarda ijodiy tafakkurni rivojlantirishda tasviriy san'atning o'rni. *San'at va Ta'lim*, 4(12), 33–36.

Index: [google scholar](#), [research gate](#), [research bib](#), [zenodo](#), [open aire](#).

https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=wosjournals.com&btnG

<https://www.researchgate.net/search/publication?q=worldly%20knowledge>

<https://journalseeker.researchbib.com/view/issn/3060-4923>

Shu sababli kompozitsion yondashuvda qat'iy qoidalardan ko'ra, ijodiy yechimlarni izlashga sharoit yaratiladi. Masalan, bir guruh o'quvchiga berilgan "Bir dona pechene" mavzusi asosida har kim o'z estetik qarashlariga tayangan holda turli burchakdan, yorug'likdan yoki rang ohangida tasvirlashi mumkin. Bunday mashg'ulotlar o'quvchining tasavvur doirasini kengaytiradi, shaxsiy ifoda uslubini topishga yordam beradi.

5. Refleksiya va o'z-o'zini baholash. Mashg'ulotlardan so'ng o'quvchilar o'z ishlarini tahlil qiladi, muvaffaqiyatli chiqqan va ustida ishlanishi kerak bo'lgan jihatlarni belgilab oladi. Bu jarayon o'quvchiga tanqidiy fikrlashni o'rgatadi, xatolarni anglash va tuzatishga undaydi. Refleksiya orqali u o'z ijodiy yo'nalishini topishga intiladi va badiiy ong faoliyati faollashadi.

6. Ko'rgazmali namoyish va tahlil. Darslarda taniqli rassomlar etyudlaridan namunalarni ko'rsatish va ularni muhokama qilish o'quvchilar dunyoqarashini boyitadi. Shuningdek, o'quvchilar o'zaro ishlarini almashib ko'rishi, baholashi va fikr almashishi ularda badiiy savodxonlik va tushunchani mustahkamlashga xizmat qiladi.

Etyudlar – bu qisqa, lekin mazmunli mashqlar bo'lib, ular orqali o'quvchining badiiy tafakkuri va ijodiy salohiyati samarali shakllanadi. Ular nafaqat texnik ko'nikmalarni rivojlantirish, balki mustaqil fikrlash, tasviriy tahlil, kompozitsion qaror qabul qilish va san'atga emotsional yondashuvni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.³ Etyudlar yordamida o'quvchilar ko'plab jihatlar bo'yicha ijodiy rivojlanadi. Etyud chizish jarayonida o'quvchi real ob'ekt shakli, hajmi va tuzilishini diqqat bilan kuzatadi. Bu kuzatuvlar orqali u vizual idrokni mashq qiladi, nisbatlar, proporsiyalar va fazoviy joylashuvlarni aniqlashga o'rganadi. Bu esa tasvirning haqqoniy va ishonchli chiqishiga xizmat qiladi.

Etyudlar ko'p hollarda rangli texnikalarda bajariladi. Bu holatda o'quvchi ranglar uyg'unligi, kontrast, iliq va sovuq ohanglar o'rtasidagi muvozanatni anglaydi. Rang tanlashdagi mustaqillik esa ularning tasviriy qaror qabul qilish layoqatini oshiradi. Har bir etyud orqali o'quvchi o'z rang estetikasi va didini shakllantiradi.

³ Rasulova, D. A. (2019). Rassomchilik mashg'ulotlarida etyud chizishning ahamiyati. *Ta'limda innovatsiyalar*, 7(2), 45–49.

2-rasm. “Iyul osmoni” akvarel etyudi

Etyud mashqlari odatda qisqa vaqt ichida bajariladi, bu esa o‘quvchining fikrni tez ifodalash, harakatda aniqlik va mantiqiylikni ta‘minlash malakasini oshiradi. Qisqa muddatli chizmalarda o‘quvchi asosiy g‘oyani tez ilg‘ab olish, uni sodda va ifodali shaklda tasvirlashga harakat qiladi. Bu esa tafakkur va obrazli fikrlash jarayonini faollashtiradi. Har bir etyud – bu o‘ziga xos san‘at asari. O‘quvchi oddiy buyum yoki voqelikni o‘z ko‘zi bilan ko‘rib, unga estetik va obrazli yondashadi. Bu holatda u o‘z tasavvuriga tayangan holda individual yechimlar topadi, bu esa ijodiy fikrlash jarayonini rivojlantiradi. Etyudlar orqali o‘quvchi “ko‘rganini emas, his qilganini” chizishni o‘rganadi – bu esa san‘atning eng yuksak bosqichidir.⁴

Har bir etyud – bu atrof-muhitni o‘zga ko‘z bilan ko‘rishga undovchi mashqdir. O‘quvchi kundalik hayotdagi buyumlarda ham go‘zallikni anglaydi, tabiat va jamiyatdagi estetik hodisalarga sezgir bo‘la boshlaydi. Bu esa umumiy estetik did va badiiy dunyoqarashni kengaytiradi. Etyudlar qisqa, natijasi tezkor va ko‘zga ko‘rinadigan mashg‘ulotlar bo‘lgani uchun o‘quvchilarda natijadan mamnunlik, ijodiy yutuq hissi paydo bo‘ladi. Bu esa ularni yangi g‘oyalarga undaydi, o‘zini san‘atkor sifatida anglash hissini uyg‘otadi, o‘ziga bo‘lgan ishonchni mustahkamlaydi.

Amaliy tajriba misollari. Maktab amaliyotida 5–7-sinflar o‘rtasida o‘tkazilgan mashg‘ulotlarda quyidagi kuzatuvlarga erishildi⁵:

- O‘quvchilar etyud chizish darslariga katta qiziqish bilan yondashdi;
- 1 oy ichida chizish tezligi va aniqligi oshdi;
- Kompozitsion erkinlik orqali o‘z obrazlarini yaratish ko‘nikmasi shakllandi;
- Darslarga ijobiy motivatsiya kuchaydi.

XULOSA

Etyudlar chizish metodikasi tasviriy san‘at darslarida o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. U orqali estetik did, tasavvur, kuzatuvchanlik, kompozitsion fikrlash kabi ko‘nikmalar rivojlanadi. Maqsadga yo‘naltirilgan mashg‘ulotlar, metodik yondashuvlar asosida o‘quvchilarda san‘atga bo‘lgan qiziqish kuchayadi va ular ijodiy yondashuv orqali o‘zlarini erkin ifodalash imkoniga ega bo‘ladilar. Shu bois tasviriy san‘at darslarida etyudlar chizish usulini faol qo‘llash, uni metodik asosda boyitish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Zunnunov, U. A. (2020). Tasviriy san‘at metodikasi. Toshkent: O‘qituvchi.
2. Qodirov, N. M. (2021). Bolalarda ijodiy tafakkurni rivojlantirishda tasviriy san‘atning o‘rni. *San‘at va Ta‘lim*, 4(12), 33–36.
3. Rasulova, D. A. (2019). Rassomchilik mashg‘ulotlarida etyud chizishning ahamiyati. *Ta‘limda innovatsiyalar*, 7(2), 45–49.

⁴ Solidjonov, D. Z. (2021). The impact of social media on education: advantage and disadvantage. *Экономика и социум*, 3-1(82), 284–288.

⁵ Qodirov, N. M. (2021). Bolalarda ijodiy tafakkurni rivojlantirishda tasviriy san‘atning o‘rni. *San‘at va Ta‘lim*, 4(12), 33–36.

4. Solidjonov, D. Z. (2021). The impact of social media on education: advantage and disadvantage. Экономика и социум, 3-1(82), 284–288.
5. Begmatova, G. (2022). Tasviriy san'at darslarida kompozitsion mashqlarning o'rni. Pedagogik innovatsiyalar, 2(3), 18–22.